

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Сатторова Саодат Нарзуллаевна¹

Преподаватель

¹Самаркандского государственного института иностранных языков

Саламова Гульбегим²

студентка

²Самаркандского государственного института иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512181>

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования критического мышления у современного человека. Также в статье раскрывается необходимость формирования и развития критического мышления у школьников и студентов.

Ключевые слова: образование, мышление, критическое мышление, педагогика, команда, мастерство, работа в команде.

Annotation: The article is devoted to the problem of the formation of critical thinking in a modern person. The article also reveals the need for the formation and development of critical thinking among schoolchildren and students.

Keywords: education, thinking, critical thinking, pedagogy, team, skill, teamwork.

Annotatsiya: Maqola zamonaviy shaxsda tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammosiga bag'ishlangan. Maqolada, shuningdek, maktab o'quvchilari va talabalar o'rtasida tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish zarurati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, fikrlash, tanqidiy fikrlash, pedagogika, jamoa, mahorat, guruhda ishlash

Нарастание единых процессов национального и мирового масштаба (глобализация, евроинтеграция и др.) требует образования для формирования гражданина, который будет адекватно оценивать свое место в международных, национальных, местных сообществах.

В связи с растущим развитием мировой информации, мир, в котором идеи постоянно реструктурируют, проверяются и переосмысливаются, мир, в котором никто не может выжить с одним простым линейным способом мышления, где собственное мышление должно постоянно адаптироваться, мир, в котором нужно уважать стремление к ясности, точности и тщательности, мир, в котором рабочие навыки должны постоянно развиваться и совершенствоваться.

Следовательно, ускорение скорости изменения условий жизни человека не позволяет ему замкнуться в рамках данного устойчивого мировоззрения.

Осознание ограниченности своих взглядов и представлений об обществе и умение их рассматривать, самостоятельность мышления в решении экономических, социальных и политических проблем становятся важной частью жизни современного человека. Человек принимает решения и как частное лицо, и как член общества по разным причинам (экономика, природные ресурсы, трансгенные продукты, альтернативные виды топлива и др.), кроме того, определяет пути развития человечества в целом, влияя на уровень развития и даже выживания в целом.

Выражаясь в общем, мышление должно объединять многообразие и объяснять единое как современную проблему личности вследствие различий. Отечественный ученый-педагог А. Савченко отмечает в этом аспекте: «Образование, отражая социально-экономические потребности, становится весомым ресурсом в существующей рыночной конкуренции. Современный человек в молодом и зрелом возрасте объективно вынужден быть более мобильным, информированным, критически и творчески мыслящим, а, следовательно, более мотивированным к самообучению и саморазвитию» [5].

Во время учебы, образования знания ценны только тогда, когда информация критична, осмыслена, творчески переработана и продуктивно применены в различных видах деятельности. Для значительного числа современных образовательных учреждений характерен однонаправленный процесс взаимодействия учителя и ученика.

Студенты-первокурсники часто не признаются субъектами со стажем и имеют собственный ценностный потенциал. Понятно, что даже «вооружив» их прочными знаниями, но не научив эффективно ими пользоваться, эти знания станут просто пассивными и ненужными. Трудно представить сферу жизни, где способность мыслить не была бы нужна. Однако лишь немногих из нас когда-либо учили тому, как научиться мыслить более продуктивно. Учебные заведения традиционно требуют, чтобы студенты изучали, запоминали, анализировали факты, решали задачи, но эти учреждения не учат, как именно это делать. Это означает, что взрослые студенты уже «умеют думать». Однако исследования показали, что предположение не оправдывается на практике. Психологи установили, что только 25 % студентов-первокурсников обладают навыками, необходимыми для логического и абстрактного мышления — типа мышления, которое необходимо, например, для ответа на вопрос:

«Что произойдет, если...?». Ввиду отсутствия самостоятельности, социальной направленности, мотивированности и эффективности мышления молодого поколения идея развития критического мышления до настоящего времени привлекала внимание отечественных ученых, преподавателей высшей и средней школы.

Можно с большой долей уверенности сказать, что многим из молодых людей предстоит заниматься такой работой, которую даже сложно представить, и иметь дело с технологиями, которые и не снились современным писателям-фантастам. Какие знания вам нужно получить в первые два десятилетия своей жизни, чтобы чувствовать себя спокойно в оставшиеся 50 с лишним лет? Образование рассчитано на будущее, должно строиться на основе двух неразделимых принципов: умение быстро ориентироваться в растущем потоке информации и находить то, что нужно, и умение осмысливать и применять полученную информацию».

Критическое мышление требует, чтобы учащийся чувствовал себя уверенно при работе с разными видами информации, умел эффективно использовать разнообразные ресурсы. На ценностном уровне, когда учащийся занимается критической мыслительной деятельностью, он умеет эффективно взаимодействовать с информационными пространствами, принципиально принимая многополярность окружающего мира, возможность сосуществования различных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей.

В заключение можно сказать, что профессиональный человек, мышление которого соответствует всем критериям критического мышления (оценочное суждение, гадание, взвешенное суждение, предпочтение, предположение, логическая формулировка выводов, построение гипотезы, выдвижение суждений с/без аргументов, формулирование суждений на основе критериев и др.) способен сочетать обе стороны критического мышления. И все это сочетание приведет к тому, что члены команды составят единую систему, которая будет реагировать на любое изменение извне таким образом, что каждая проблема будет решена наилучшим решением.

Использованная литература:

1. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000.
2. Лушин П.В. Критическое мышление в отечественном образовательном пространстве: из опыта формирования.
3. Маккиннон Дж.В., Реннер Дж.В. Занимаются ли колледжи интеллектуальным развитием? Американский журнал физики. - 1971.

4. Неприцкий О., Корсак К. Формирование критической миссии у школьников и педагогическая подготовка учителей в сфере образования. -
5. Шакирова Д.М. Формирование критического мышления школьников и студентов: модель и технология Образовательные технологии и общество. - 2006.
6. Целикова В.В. Психологические механизмы воздействия на личность в условиях культа Журнал практического психолога. - 1996.
7. Вагин И., Рипинская П. Тренировки супер! Стратегия проведения психологических тренингов. - М. : Астрель, 2005.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES